

UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

CONTROL DEL TWIN ROTOR DE FEEDBACK MEDIANTE PC

COLECCIÓN DE PRÁCTICAS EXPERIMENTALES DE CONTROL DE
PROCESOS Y AUTOMATIZACIÓN

JUAN GARRIDO JURADO,
FRANCISCO J. VÁZQUEZ SERRANO

ÁREA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS Y AUTOMÁTICA

UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

Título: Control del Twin Rotor de Feedback mediante PC

Autor: Juan Garrido Jurado, Francisco J. Vázquez Serrano

Colección de prácticas experimentales de Control de Procesos y Automatización

Grupo de Innovación Docente GID54

Universidad de Córdoba. España

Año 2025

<https://zenodo.org/communities/gid54-uco>

Versión: 1

La práctica descrita en este guion pertenece a la “*Colección de prácticas experimentales de Control de Procesos y Automatización*” del Área de Ingeniería de Sistemas y Automática de la Universidad de Córdoba. Dicha colección recoge guiones de prácticas de laboratorio usados en varias de las asignaturas que imparte el Área empleando diversos equipos disponibles en sus laboratorios. Los guiones son elaborados por los miembros del Grupo de Innovación Docente GID54 de la Universidad de Córdoba.

This work is licensed under CC BY 4.0. To view a copy of this license, visit <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

CONTROL DEL TWIN ROTOR DE FEEDBACK MEDIANTE PC

OBJETIVOS

El objetivo principal de esta práctica es diseñar varias estrategias de control digital sobre el sistema Twin Rotor de Feedback, el cual es un sistema multivariable que presenta cierta interacción entre sus variables. Se realizarán las siguientes tareas:

- Control de la posición angular de cabeceo (pitch) y de guiñada (yaw), tanto de forma manual como de forma automática mediante un joystick.
- Implementación discreta de una estrategia de control descentralizado mediante controladores PID en MATLAB.
- Análisis del efecto de diferentes estructuras de control PID ante cambios de consigna y perturbaciones.
- Comparación de diferentes metodologías de diseño mediante la herramienta PID Tuning de MATLAB.

Competencias trabajadas:

- CEEI8: Conocimientos de regulación automática y técnicas de control y su aplicación a la automatización industrial.
- CEEI11: Capacidad para diseñar sistemas de control y automatización industrial.
- CB1: Poseer y comprender conocimientos de la vanguardia del campo de la Ingeniería Electrónica Industrial.

Conceptos a dominar por el alumnado:

- Utilizar MATLAB/Simulink para controlar un proceso mediante una tarjeta de adquisición de datos.
- Identificar los componentes y señales del lazo de control bajo estudio.
- Comprender la interacción en sistemas multivariables.
- Conocer el efecto de ringing.

- Saber realizar la implementación discreta de un controlador PID.
- Comprender e implementar diferentes estructuras PID atendiendo a la ponderación de la referencia en la acción proporcional y/o derivativa y sus efectos.

MATERIALES

Para la realización de esta práctica se van a usar los siguientes recursos:

- Equipo experimental Twin Rotor MIMO (TRMS) de Feedback Instruments.
- Tarjeta de adquisición ADVANTECH PCI-1711, ya configurada en el PC.
- PC con Windows XP Profesional, compilador de C++ de Microsoft, drivers de la tarjeta y MATLAB 7.4 (o superior) con Simulink. MATLAB debe incluir las toolboxes: Control Toolbox, Real Time Workshop y Real Time Target. Además, el PC debe tener los ficheros proporcionados con los modelos Simulink necesarios para la práctica y que están en la carpeta *TwinRotor* en el Escritorio.
- Joystick USB.

1. TWIN ROTOR MIMO SYSTEM (TRMS)

El Twin Rotor MIMO System de Feedback es el mostrado en la en la Figura 1. Es un sistema multivariable compuesto por los siguientes elementos:

- La unidad mecánica del TRMS formada por la base, la torre y los dos rotores unidos por una barra junto con un contrapeso.
- La unidad de control de encendido y apagado manual.
- La unidad de interfaz SCSI entre la tarjeta de adquisición y el TRMS.

Figura 1. Twin Rotor MIMO System de Feedback Instruments.

El TRMS es un sistema formado por dos rotores unidos por una barra y que intenta emular algunas de las características dinámicas más importantes de un helicóptero, siendo capaz de controlar dos de los tres movimientos de orientación, en concreto el cabeceo (pitch) y la guiñada (yaw), no así el alabeo (roll).

Además, existe cierto acoplamiento entre sus dos rotores: si se activa el rotor de posición vertical (el de cabeceo o pitch), el helicóptero también gira en su plano horizontal. Aun así, hay varios aspectos que lo diferencian de un helicóptero real como el hecho de estar unido a una torre o que su posición o velocidad son controladas mediante la variación de velocidad de los rotores. En un helicóptero real, la velocidad de los rotores es más o menos constante y la propulsión se varía modificando el ángulo de las palas o aspas del rotor.

El sistema cuenta con dos entradas y dos salidas, por lo que se puede considerar un proceso multivariable, esto es, multiple-input multiple-output (MIMO), que además es no lineal. Las entradas son las tensiones suministradas a cada uno de los rotores (entre -2.5 y +2.5 V). Las salidas a controlar son los ángulos de cabeceo (pitch) y de guiñada (yaw). Partiendo de la posición de reposo del TRMS, el pitch varía en el rango [-0.5 ; 1.5] radianes; y el yaw, [-2 ; 4] radianes.

Según el diagrama mostrado en la Figura 2, las ecuaciones no lineales que modelan el TRMS se pueden obtener atendiendo a las leyes de la mecánica clásica [1]. Respecto al movimiento vertical (pitch), se obtiene:

$$I_1 \cdot \ddot{\psi} = M_1 - M_{FG} - M_{B\psi} - M_G, \quad (1)$$

donde

$$\begin{aligned} M_1 &= a_1 \cdot \tau_1^2 + b_1 \cdot \tau_1 && \text{es la característica estática no lineal,} \\ M_{FG} &= M_g \cdot \sin \psi && \text{es el momento gravitacional,} \\ M_{B\psi} &= B_{1\psi} \cdot \dot{\psi} + B_{2\psi} \cdot \text{sign}(\dot{\psi}) && \text{es el momento de las fuerzas de fricción,} \\ M_G &= K_{gv} \cdot M_1 \cdot \dot{\phi} \cdot \cos \psi && \text{es el momento giroscópico.} \end{aligned} \quad (2)$$

La dinámica del motor se puede aproximar por un sistema de primer orden donde el par suministrado para una tensión de entrada sería (en el dominio de Laplace):

$$\tau_1 = \frac{k_1}{T_{11}s + T_{10}} u_1 \quad (3)$$

Para el movimiento horizontal (yaw) se pueden obtener ecuaciones muy similares, como:

$$I_2 \cdot \ddot{\phi} = M_2 - M_{B\phi} - M_R, \quad (4)$$

donde

$$\begin{aligned}
 M_2 &= a_2 \cdot \tau_2^2 + b_2 \cdot \tau_2 && \text{es la característica estática no lineal} \\
 M_{B\psi} &= B_{1\phi} \cdot \dot{\psi} + B_{2\phi} \cdot \text{sign}(\dot{\phi}) && \text{es el momento de las fuerzas de fricción} \\
 M_R &= \frac{k_c (T_o s + 1)}{(T_p s + 1)} \cdot \tau_1 && \text{es el momento de reacción cruzado}
 \end{aligned} \tag{5}$$

Al igual que antes el motor se aproxima por un sistema de primer orden:

$$\tau_2 = \frac{k_2}{T_{21}s + T_{20}} u_2 \tag{6}$$

Figura 2. Esquema de momentos en el TRMS [1].

Los valores aproximados de los parámetros del modelo se recogen en la Tabla 1. De las ecuaciones anteriores, se puede deducir que el TRMS es un proceso multivariable que muestra interacción entre sus dinámicas. En la Figura 3 se muestra en esquema simplificado del sistema.

Es importante tener en cuenta que la posición de la barra (los ángulos) se miden mediante encoders incrementales, que dan una posición relativa a la inicial. Por tanto, cada vez que se realiza un experimento en tiempo real con el TRMS, es importante ajustar las condiciones iniciales adecuadas (en esta práctica, consideraremos siempre la posición de reposo).

Para poder aplicar metodologías de control tradicionales basadas en un modelo lineal, es necesario linealizar las ecuaciones o llevar a cabo una identificación en torno a un punto de operación, y obtener las funciones de transferencia que relacionan cada salida con dada entrada. En esta práctica no se lleva a cabo ninguna identificación y en principio se suministran los controladores ya ajustados (en el último apartado sí se llevarán a cabo diferentes sintonías).

Tabla 1. Parámetros del modelo TRMS [1].

Parámetro	Valor
I_1 - momento de inercia del rotor vertical	0.068 kgm ²
I_2 - momento de inercia del rotor horizontal	0.02 kgm ²
a_1 - parámetro estático característico	0.0135
a_2 - parámetro estático característico	0.02
b_1 - parámetro estático característico	0.0924
b_2 - parámetro estático característico	0.09
M_g - momento gravitatorio	0.32 Nm
$B_{1\psi}$ - parámetro de la función del momento de fricción	0.006 Nms/rad
$B_{2\psi}$ - parámetro de la función del momento de fricción	0.001 Nms ² /rad
$B_{1\phi}$ - parámetro de la función del momento de fricción	0.1 Nms/rad
$B_{2\phi}$ - parámetro de la función del momento de fricción	0.01 Nms ² /rad
K_{gy} - parámetro del momento giroscópico	0.05 s/rad
k_1 - ganancia del motor 1	1.1
k_2 - ganancia del motor 2	0.8
T_{11} - parámetro del denominador del motor 1	1.1
T_{10} - parámetro del denominador del motor 1	1
T_{21} - parámetro del denominador del motor 2	1
T_{20} - parámetro del denominador del motor 2	1
T_p - parámetro del momento de reacción cruzado	2
T_0 - parámetro del momento de reacción cruzado	3.5
k_c - ganancia del momento de reacción cruzado	-0.2

Figura 3. Esquema en diagrama de bloques del TRMS.

PROCEDIMIENTO

Este procedimiento consta de los siguientes apartados:

1. Conexión del TRMS y comprobación de la tarjeta de adquisición PCI.
2. Control manual en lazo abierto y en lazo cerrado.
3. Implementación discreta de un controlador PID.
4. Efecto de ringing.
5. Estructuras de control PID.
6. Ajuste mediante herramienta PID Tuning.

1. CONEXIONADO DEL TRMS Y COMPROBACIÓN DE LA TARJETA PCI

En este apartado se muestra cómo llevar a cabo la conexión de los diferentes elementos del TRMS y posteriormente se comprueba el correcto funcionamiento de la tarjeta de adquisición de datos.

1. En primer lugar, comprobar que el conexionado de la Figura 6 está ya hecho.

Figura 4. Conexionado del TRMS [2].

2. Para comprobar el correcto funcionamiento de la tarjeta y su configuración se utiliza su propio software. Para ello en el menú Inicio/Programas, elegir **Advantech Automation/Device Manager/Advantech Device Manager** o pinchar el icono correspondiente del Escritorio. Aparece la siguiente ventana donde se detecta la presencia de una PCI-1711 de Advantech.

Figura 5. Detección de la tarjeta PCI.

3. Al seleccionarla, aparece otra ventana, donde hay que darle a Test y elegir en ella la etiqueta **Analog output**, como se muestra en la Figura 6.

Figura 6. Test de la segunda salida analógica.

4. Encender el interruptor verde rectangular que hay en la base del TRMS junto al cable de alimentación (NO el pulsador verde redondo que hay junto a la seta). En el Channel 0 de la ventana anterior (que en nuestro caso corresponde al motor de cabeceo) escribir el valor 2.5 (y no 2,5 con coma) en el campo de edición *Manual Output*, y pulsar en el botón *Out*. Hacer lo mismo en el Channel 1 que es el correspondiente al motor de cola. Ahora sí, pulsar el pulsador verde redondeo **Start** que hay junto a la seta que hay en la mesa. El TRMS debería estar parado. Con el mismo procedimiento mandar ahora un 2 o un 3 para modificar la velocidad de los motores. Con un 5 el motor giraría a la máxima velocidad y con 0 a la máxima velocidad en sentido contrario; **pero no probar estos valores límites**.

2. CONTROL MANUAL EN LAZO ABIERTO Y EN LAZO CERRADO

A continuación, se va a controlar el TRMS en modo manual usando un joystick. Hay que llevar a cabo los siguientes pasos:

1. Antes de empezar, crear una carpeta nueva con el nombre del alumno. Hacer una copia aquí de los ficheros suministrados en la carpeta *TwinRotor*, que está en el Escritorio. **NO UTILIZAR esta carpeta**. A partir de ahora se trabajará con los archivos copiados en esta nueva carpeta.

2. Abrir MATLAB y **situar el espacio de trabajo en la carpeta anterior**. Al escribir en MATLAB: `>> cd`, deberá aparecer el nombre de vuestra carpeta. Al escribir: `>> dir`, deberán aparecer los ficheros copiados.

3. Entrar en la carpeta *LAvsLC* y abrir el modelo Simulink ***pruebaLA.mdl*** (Figura 7). Este esquema está preparado para intentar controlar el TRMS de forma manual usando un joystick, en función de cuya posición se suministra más o menos tensión a cada uno de los rotores. Para el movimiento vertical, se debe mover el joystick hacia atrás para dar una tensión positiva y hacia delante para una tensión negativa. El movimiento horizontal se controla con el desplazamiento a derecha o izquierda del joystick. El bloque PLANTA contiene las conexiones con la tarjeta de adquisición de datos. En el Scope se pueden visualizar los ángulos y las tensiones suministradas al TRMS.

Figura 7. Modelo Simulink pruebaLA para control manual en lazo abierto.

4. Se realizará un experimento en el que se va a intentar controlar de forma manual el TRMS con el joystick y llevarlo a una posición en la que la barra que une los rotores quede paralela al plano horizontal y el rotor de cola quieto en el plano frontal a la base del TRMS.

5. Comprobar que en el esquema Simulink se va a realizar una compilación externa, como se muestra en el campo de edición de la derecha de la siguiente captura. Esto será necesario siempre que queramos conectarnos con la tarjeta de adquisición.

Figura 8. Configurar compilación externa.

6. A continuación, compilaremos el esquema Simulink, pulsando Ctrl+B. Esperar a que los mensajes del espacio de trabajo finalicen (unos 15 segundos).

7. Antes de dar al botón de marcha, que todavía se encuentra inactivo (segundo icono por la derecha en la anterior Figura 8) hay que conectar con la tarjeta. Para ello pulsar el segundo botón por la derecha en el mismo esquema Simulink (ver Figura 9), y esperar hasta que se habilite el botón de marcha. Cuando lo esté, pulsarlo.

Figura 9. Icono para conectar con la tarjeta de adquisición de datos.

Asegurarse de que el interruptor verde de la base del TRMS está encendido.

IMPORTANTE: debido que la posición angular se mide por encoders de forma relativa, cada vez que se inicie un experimento, el TRMS debe estar quieto en su posición inicial. Teniendo en cuenta lo anterior, pulsar el botón verde de la unidad de control y pulsar el play del esquema Simulink para iniciar el experimento.

8. Mientras el modelo está corriendo, la tensión suministrada a los rotores se controla con el joystick entre -2.5 y +2.5 V para cada eje. Evitando movimientos bruscos, intentar llevar el TRMS a la posición comentada anteriormente. Probablemente no se consiga. No pasa nada, es normal. Con esta experiencia se ha querido poner de manifiesto la dificultad de operar ciertos sistemas en modo manual sin ningún control. Finalizar el experimento y pulsar la seta de Stop de la unidad de control. Si se tuviera que tratar de modelar esta dinámica tan oscilatoria, ¿dónde se encontrarían sus polos dominantes?

IMPORTANTE: si durante este experimento o los siguientes, el TRMS se descontrola, pulsar inmediatamente la seta roja de **Stop** para prevenir que el equipo sufra daños.

9. A continuación, se va a realizar el mismo experimento, pero con un esquema en el que los ángulos del TRMS se controlan mediante un sistema de control en lazo cerrado con un controlador PID. El esquema es descentralizado ya que cada salida se controla con una única señal de control o, dicho de otra manera, se implementan dos lazos de control independientes (uno para el ángulo de cabeceo y otro para la guiñada). En este caso, con el joystick se suministran las referencias del ángulo de cabeceo (atrás o adelante) y de guiñada (derecha o izquierda). Abrir el esquema Simulink *pruebaLC.mdl* (Figura 10). Se pueden dejar los controladores PID que ya vienen ajustados.

Figura 10. Modelo Simulink pruebaLC para control manual en lazo cerrado.

10. Iniciar el experimento siguiendo los mismos pasos que en el apartado anterior, e intentar llevar el TRMS a la misma posición deseada SIN MOVIMIENTOS BRUSCOS del joystick. En este caso, para evitar posiciones de referencia más allá de los topes del TRMS, la referencia del ángulo de cabeceo se ha limitado entre $[-0.5 ; 1.5]$ radianes y la de guiñada, entre $[-2 ; 4]$ radianes. Si partimos de la posición de reposo del TRMS, la posición deseada se corresponde aproximadamente a 0.55 radianes de cabeceo y -0.1 de guiñada, por si se visualizan en el bloque Scope.

Como se podrá comprobar, en este experimento es más fácil operar el sistema mediante el joystick y llegar a la posición deseada. Y ello gracias a los dos lazos de control de los ángulos del TRMS. Ahora no se operan manualmente señales de control, si no referencias. Esta es una de las ventajas del control en lazo cerrado a la hora de operar procesos que de forma manual en lazo abierto resultan muy complicados.

3. IMPLEMENTACIÓN DISCRETA DE UN CONTROLADOR PID

En muchos casos, es frecuente realizar la sintonía de un controlador en continuo (en el plano s) a partir de un modelo del proceso también continuo. Sin embargo, en la práctica dichos controladores normalmente acabarán implementándose de forma discreta en un dispositivo digital. En este apartado vamos a implementar de forma discreta los dos controladores PID que se han usado en el apartado anterior. Estos controladores PID eran de la forma no interactiva cuya función de transferencia es la siguiente:

$$U(s) = K_p \left(1 + \frac{1}{T_i s} + \frac{T_d}{\alpha T_d s + 1} \right) E(s). \quad (7)$$

Hay diversas formas de aproximar la integral y la derivada, y así obtener una versión digital del algoritmo de control PID analógico. Una de las más eficientes es utilizando la transformación bilineal (o de Tustin), que equivale a usar la aproximación trapezoidal de la

integral y consiste en sustituir el operador s por $s = \frac{2 \cdot (z-1)}{T \cdot (z+1)}$, donde T es el periodo de muestreo y z la variable del plano discreto z ; y a partir de ahí, establecer las correspondientes ecuaciones en diferencias. Los equivalentes discretos de los tres términos del PID no interactivo serían:

- Parte proporcional: $K_p \Rightarrow K_p$ (8)

- Parte integral: $K_p \frac{1}{T_i s} \Rightarrow K_{pi} \frac{z+1}{z-1}$ con $K_{pi} = K_p \frac{T}{2 \cdot T_i}$ (9)

- Parte derivativa con filtro:

$$K_p \frac{T_d s}{\alpha \cdot T_d s + 1} \Rightarrow K_{pd} \frac{z-1}{z+c_d} \quad \text{con } K_{pd} = K_p \frac{2 \cdot T_d}{T + 2 \cdot \alpha \cdot T_d}; \quad c_d = \frac{T - 2 \cdot \alpha \cdot T_d}{T + 2 \cdot \alpha \cdot T_d} \quad (10)$$

Obtener las correspondientes ecuaciones en diferencias de cada término. Deben quedar como las siguientes:

$$\begin{aligned} P(k) &= K_p \cdot (r(k) - y(k)) \\ I(k) &= I(k-1) + K_{pi} \cdot (r(k) - y(k) + r(k-1) - y(k-1)) \\ D(k) &= -c_d \cdot D(k-1) + K_{pd} \cdot (r(k) - y(k) - r(k-1) + y(k-1)) \end{aligned} \quad (11)$$

donde el subíndice k representa el instante de muestro $k \cdot T$. La señal de control en el periodo de muestreo k vendrá dada por:

$$u(k) = P(k) + I(k) + D(k) \quad (12)$$

A continuación, se van a implementar las ecuaciones anteriores en un esquema Simulink. Para ello se utilizará el bloque *Embedded Matlab Function*, que se encuentra en la librería *User-Defined Functions*. Se procederá de la siguiente manera:

1. Cambiar el espacio de trabajo de MATLAB por *Escritorio/TwinRotor/Control_PID* y abrir el esquema Simulink **control_discreto.mdl**. (Figura 11).

Figura 11. Esquema Simulink control_discreto.

2. Abrir el Library Browser (la lista de librerías) de Simulink y dentro de Simulink→User-Defined functions, seleccionar Embedded MATLAB Function y arrastrarla al esquema de control.

3. Al pinchar sobre ella se nos abre un editor de MATLAB donde por defecto viene definida una función *fcn* que simplemente lleva a la salida la entrada ($y=u$). Es aquí donde vamos a declarar las ecuaciones en diferencias del controlador PID. En principio, cambiamos el nombre de la función *fcn* por *control_PID*, la variable salida y por u , y como entradas vamos a definir la variable referencia *ref*, la salida a controlar y y una variable *parametros* (sin tilde) consistente en un vector donde se especificarán los parámetros del controlador PID continuo de la forma $[Kp \ Ti \ Td \ alfa]$. Y borramos la sentencia $y = u$.

4. Hay que tener en cuenta que las variables declaradas dentro de este bloque son locales, por lo que se borran cada vez que se termina su ejecución. Sin embargo, para implementar las ecuaciones en diferencias del control PID, necesitaríamos que algunos valores permanecieran al valor anterior en la siguiente llamada a la función, tales como la salida y_{k-1} y la referencia ref_{k-1} en el periodo de muestreo anterior, o la acción integral I_{k-1} y la derivativa D_{k-1} en el periodo de muestreo anterior. Para ello, se declaran como variables persistentes (ver Figura 12). Siguen siendo variables locales de la función, pero no pierden su valor cuando ésta termina de ejecutarse.

```
function u = controlPID(ref,y,parametros)
% Declaramos las variables persistentes que vamos a necesitar
% que son la referencia y la salida del estado anterior junto con
% acción integral anterior
persistent yk_1 refk_1 Ik_1 Dk_1;
```

Figura 12. Declaración de variables persistentes.

5. A continuación, inicializamos dichas variables persistentes. Para que dicha inicialización solo se realice en el instante inicial, usamos el comando *isempty()*, que da un 1 si la variable evaluada no tiene asignado ningún valor, que es lo que ocurre con las variables persistentes al principio. Usamos un *if* con la condición *isempty(yk_1)* y dentro le damos a todas las variables persistentes el valor 0.0 (ver Figura 13). A partir de ese momento y_{k-1} ya tendrá un valor y , por tanto, ya no se volverá a ejecutar el interior de dicho bloque *if*.

```
% Inicializamos las variables anteriores y
% sacamos los parámetros del controlador (este if solo se ejecuta al inicio)
if isempty(yk_1)
    yk_1=0.0;
    refk_1=0.0;
    Ik_1=0.0;
    Dk_1=0.0;
end
```

Figura 13. Bloque de inicialización.

6. Ahora asignamos a unas variables locales K_p , T_i , T_d y α los valores suministrados a partir del vector de entrada *parametros*. Y definimos también el periodo de muestreo $T=0.01$, tal y como se muestra a continuación:

```
% parámetros del PID
Kp=parametros(1);
Ti=parametros(2);
Td=parametros(3);
alfa=parametros(4);
T=0.01; % definimos el periodo de muestreo
```

Figura 14. Asignación de parámetros y periodo de muestreo.

7. Calculamos los parámetros K_{pi} , K_{pd} y cd para el control discreto según las expresiones del apartado visto anteriormente:

```
% Calculamos los parámetros para el control discreto
Kpi=Kp*T/(2*Ti);
Kpd=Kp*2*Td/(T+2*alfa*Td);
cd=(T-2*alfa*Td)/(T+2*alfa*Td);
```

Figura 15. Cálculo de parámetros del control discreto.

8. Calculamos cada una de las acciones de control P_k , I_k y D_k :

```
% Calculamos las diferentes acciones de control
Pk=Kp*(ref-y);
Ik=Ik_1+Kpi*(ref+refk_1-y-yk_1);
Dk=-cd*Dk_1+Kpd*(ref-refk_1-y+yk_1);
```

Figura 16. Cálculo de las diferentes acciones de control.

9. Para finalizar la función, calculamos la salida u del bloque, que es la señal de control, como suma de las tres acciones de control anteriores, y actualizamos las variables de valores anteriores y_{k-1} , ref_{k-1} , I_{k-1} y D_{k-1} para el próximo periodo de muestreo (Figura 17). Guardamos y cerramos el editor.

```
% Salida del controlador
u=Pk+Ik+Dk;
%Actualizamos valores anteriores
Dk_1=Dk;
Ik_1=Ik;
refk_1=ref;
yk_1=y;
```

Figura 17. Cálculo de la señal de control.

10. El bloque debe haber quedado con tres puertos de entrada (ref , y , $parametros$) y uno de salida u . Conectamos la señal de control a la señal de control de cabeceo, la entrada y se toma de la salida cabeceo y la ref de la referencia de cabeceo.

11. Para la entrada *parametros* usar un bloque *constant* en el que se especifica un vector de cuatro elementos y que debe contener los valores de $[K_p \ T_i \ T_d \ \alpha]$. En el caso del

controlador de cabeceo, los parámetros del control continuo que se usó en el primer apartado son $[0.9 \ 0.35 \ 4 \ 0.01]$. El esquema Simulink debería quedar como en la Figura 18.

Figura 18. Esquema con bloque Embedded en el control de cabeceo.

12. Copiar el bloque Embedded y pegarlo para el control de la guiñada. Conectarlo a las señales correspondientes y modificar el bloque de parámetros por $[1.89 \ 5.6 \ 1.2 \ 0.01]$.

13. Por último, solo queda configurar el periodo de muestreo de los dos bloques Embedded a 0.01 segundos. Para ello, primero pinchamos en la barra de herramientas en *Model Explorer* (ver Figura 19).

Figura 19. Icono para abrir el Model Explorer.

14. En la ventana que nos sale, buscamos los bloques en el menú de la izquierda. Para cada uno de ellos (en la Figura 20 *PID_cabeceo* y *PID_cola*), en la parte derecha seleccionamos: *Update method: Discrete* y *Sample Time: 0.01*. Se pulsa *Apply* y se cierra la ventana.

Figura 20. Ventana del Model Explorer.

15. Para terminar, nos aseguramos de que todas las conexiones entre bloques están hechas, incluidas las del Scope. Guardamos y pulsamos Ctrl+B para compilar. Si no hay errores, ya se puede llevar a cabo el experimento con los dos controladores en versión discreta. Inicialmente, las referencias son cero. Cambiar la referencia de cabeceo a 0.35 y una vez alcanzada, modificar la de guiñada a -0.3, visualizando la respuesta del sistema en el Scope. Probar más valores, pero evitar cambios muy agresivos. Si el TRMS se descontrola, pulsar la seta de Stop de la unidad de control. Se puede comprobar la interacción del sistema: los cambios de referencia de cabeceo afectan a la respuesta del lazo de guiñada. Al contrario, la interacción de lazo de guiñada sobre el de cabeceo es mucho menor, casi despreciable.

NOTA: Durante este experimento y los siguientes, para la memoria se pueden guardar capturas de pantalla del Scope donde se muestra la respuesta del sistema (referencias, salidas y señales de control). Hay que tener en cuenta que, en él, los intervalos de tiempo que se muestran van de 100 en 100 segundos y no se pueden mostrar los anteriores. Si dentro del intervalo actual, parte de la respuesta no se ve, pulsar Autoscale en el Scope.

4. EFECTO DE RINGING

En este apartado se va a hacer una experiencia en la que se presente el efecto de ringing, que consiste en una alternancia entre valores positivos y negativos cada periodo de muestreo y que se da en la acción derivativa de la implementación discreta vista anteriormente cuando la constante c_d tiene valor positivo. Para evitarlo se debe cumplir la siguiente condición: $h < 2 * \alpha * T_d$.

Partiendo de los parámetros de control iniciales en el apartado anterior, iniciar un experimento y cambiar la referencia de cabeceo de 0 a 0.1. En ambos controladores la condición anterior se cumple, por lo que el fenómeno no se presenta de forma muy acusada, aunque se pueden observar ciertos picos en un sentido y otro de las señales de control. Ahora, mientras todavía está corriendo el experimento, modificar en el bloque de parámetros correspondientes el valor de α de 0.01 a 0.001, el cual ya no cumple la condición para evitar ringing. Se podrá observar que los picos ahora se acusan mucho más (ver ejemplo en Figura 21). Y si reducimos a 0.0001, el efecto se acentúa aún más, obteniendo una señal de control muy mala (en este último caso, **parar rápidamente el experimento** para no dejar mucho tiempo al proceso en estas condiciones que son perjudiciales para los motores). Por otro lado, si se intenta aumentar α para cumplir la condición relativa al ringing de forma más holgada, los picos son menores. Se puede comprobar en el controlador de cola, pasando α de 0.01 a

0.1. Sin embargo, en el control de cabeceo, aumentar *alfa* y cambiar la dinámica del filtro afecta a la respuesta del lazo y lo vuelve inestable.

Figura 21. Ejemplo de efecto de ringing.

5. ESTRUCTURAS DE CONTROL PID

El sistema de control PID permite una gran flexibilidad, no solo en el algoritmo de control sino también, en lo que se refiere al tratamiento de la señal de referencia, lo que permite elegir entre diferentes estructuras de control. En la estructura convencional PID, las tres acciones de control (proporcional, integral y derivativa) actúan sobre la señal de error. Sin embargo, esto puede producir cambios muy bruscos e indeseados en la señal de control cuando se produce un cambio repentino de la referencia. Esto se ha podido apreciar en los experimentos llevados a cabo anteriormente, donde cuando por ejemplo se modificaba la referencia de cabeceo de 0 a 0.35, la señal de control correspondiente cambiaba bruscamente de 0 a un valor próximo a 30 y luego bajaba bruscamente a valores dentro del rango normal entre -2.5 y 2.5 V. Para evitar esto, una opción es la estructura PI-D en donde la acción derivativa actúa únicamente sobre la salida medida del proceso que evitaría señales de control muy elevadas al darse

cambios bruscos en la referencia. La ecuación temporal de este algoritmo (sin filtro en la acción derivativa) se muestra en (13).

$$u(t) = K_p \left(e(t) + \frac{1}{T_i} \int e(t) dt - T_d \frac{y(t)}{dt} \right) \quad (13)$$

Otra estructura, la I-PD, elimina además los cambios bruscos de la señal de control debidos a la acción proporcional, ya que la acción integral es la única que actúa sobre el error, tal y como se muestra en (14).

$$u(t) = K_p \left(-y(t) + \frac{1}{T_i} \int e(t) dt - T_d \frac{y(t)}{dt} \right) \quad (14)$$

Es importante mencionar que la elección de una estructura u otra no afecta a la estabilidad del lazo, ya que la ecuación característica es la misma, ni tampoco al rechazo de perturbaciones. Sí afecta a la respuesta ante cambios en la referencia, generalmente aumentando un poco el tiempo de subida y el transitorio. También es importante tener en cuenta que con estas estructuras se deberían usar la variable y relativa al punto de operación.

A continuación, se va a implementar en el anterior controlador PID discreto la opción de disponer de las tres diferentes estructuras de control que se acaban de comentar. Se procederá como sigue:

1. Llevar el espacio de trabajo de MATLAB a *Escritorio/TwinRotor/EstructurasPID* y abrir el esquema Simulink ***controlCestructuras.mdl***. En él ya se han modificado los controladores PID para incorporar esta opción. Se ha añadido un puerto de entrada llamado *estructura*, cuyo valor indica el tipo de estructura a usar: 0 para PID, 1 PI-D y 2 I-PD (ver Figura 22).

Figura 22. Bloques PID con puerto estructura.

2. Si se abre la *Embedded Matlab Function*, el código de la función es prácticamente el mismo. Como se ve en la , solo se ha añadido un bloque *if* para determinar la estructura, y se ha modificado el cálculo de la acción proporcional Pk y la derivativa Dk haciendo que incluyan o no la señal de referencia a través de unos pesos a y b (que toman valores 0 o 1).

```

% Calculamos las diferentes acciones de control teniendo
% en cuenta la estructura PID (0), PI-D (1) ó I-PD (2)
a=1;b=1; % por defecto PID
if estructura==1
    a=1;b=0;
elseif estructura==2
    a=0;b=0;
end

Pk=Kp*(a*ref-y);
Ik=Ik_1+Kpi*(ref+refk_1-y-yk_1);
Dk=-cd*Dk_1+Kpd*(b*ref-b*refk_1-y+yk_1);

```

Figura 23. Inclusión de las estructuras PID en el código de la función PID.

3. A continuación, se van a comparar las tres estructuras llevando a cabo un experimento similar con las tres. Se dejan los parámetros de control que aparecen por defecto, e inicialmente, configurar la estructura a PID (entrada *estructura* a 0). Se partirá del reposo con ambas referencias a cero. En torno a los 10 segundos, cambiar la referencia del ángulo de cabeceo a 0.35. A los 45 segundos, cambiar la consigna de guiñada a -0.3. Y a los 70 segundos, modificar otra vez la consigna de cabeceo de 0.35 a 0. Se podrán observar importantes picos en la señal de control correspondiente cuando hay un cambio brusco de referencia, como se muestra en la Figura 24 como ejemplo.

Figura 24. Ejemplo de respuesta con control PID.

4. Realizar el mismo experimento con la estructura PI-D (entrada *estructura* a 1). Se debería de poder observar que ya no aparecen los picos anteriores de la señal de control, y que el sobrepaso y el transitorio son algo mayores (ver Figura 25).

Figura 25. Ejemplo de respuesta con control PI-D.

5. Realizar el mismo experimento con la estructura I-PD (entrada *estructura* a 2). En este caso es posible que la respuesta sea bastante similar a la anterior (ver Figura 26).

Figura 26. Ejemplo de respuesta con control I-PD.

En cualquier caso, puede comprobarse que el rechazo de la interacción provocada en cada lazo por el lazo contrario cuando en él se da un cambio de referencia, es similar en las tres estructuras. Como ya se ha dicho, la estructura no afecta al rechazo de perturbaciones, y para uno de los lazos, las interacciones producidas por el otro lazo pueden ser consideradas como perturbaciones.

6. Seguidamente se va a programar otra implementación del algoritmo PID; en este caso, mediante una aproximación rectangular de la integral (backward Euler). Esta aproximación es menos exacta que la basada en la aproximación trapezoidal, pero muy simple de programar y en muchos casos da buenos resultados. La ecuación en diferencias de la señal de control sería la siguiente:

$$u(k) = K_p \cdot e(k) + \frac{K_p \cdot T}{T_i} \cdot \sum e(k) + K_p \cdot T_d \cdot \frac{(e(k) - e(k-1))}{T} \quad (15)$$

A partir del esquema Simulink ***controlCestructura.mdl*** del apartado anterior, guardarlo con otro nombre, como ***controlPID2.mdl***. Realizar las modificaciones de código necesarias en los dos bloques Embedded para implementar la ecuación en diferencias de la aproximación rectangular. **NOTA:** Estos cálculos y código no se muestran en el guion.

7. Compilar el esquema (Ctrl+B), y con los parámetros de control por defecto, realizar un experimento similar al del apartado anterior. Comparar entre sí las tres estructuras de control, y también con la implementación trapezoidal para ver si hay gran diferencia.

6. AJUSTE MEDIANTE HERRAMIENTA PID TUNING.

En este último apartado se van a comparar diferentes ajustes de control PID. Estos se llevarán a cabo con la herramienta de MATLAB *rltool* y, en concreto, con *PID Tuning*. El diseño se llevará cabo en continuo, a partir de un modelo continuo del proceso. Y al final, de cada diseño se deberán obtener los parámetros K_p , T_i y T_d . Estos se usarán en el esquema del apartado anterior con la aproximación rectangular. Realizar los siguientes pasos:

1. En el archivo *TRMSmodelo.mat* están guardadas la función de transferencia continua (*g11*) de la dinámica del ángulo de cabeceo respecto al rotor de cabeceo, y otra (*g22*) del ángulo de guiñada respecto al rotor de cola. Para cargarlos en el espacio de trabajo usar la sentencia: *load TRMSmodelo g11 g22*

2. Poner g_{11} y g_{22} en la línea de comandos de MATLAB para visualizar ambas funciones de transferencia. ¿Cómo son los polos de estas funciones de transferencia? Usando el comando *step* visualizar su respuesta ante cambio escalón.

3. A continuación, abrir la herramienta *rltool* para el modelo g_{11} : *rltool(g11)*. En la ventana emergente (Figura 27), seleccionar *Automated Tuning*, método de diseño *PID Tuning*, tipo PID y algoritmo de ajuste *Internal Model Control* con una constante de tiempo en lazo cerrado de al menos unos 4 segundos. Pulsar *Update Compensator* y la herramienta calcula la función de transferencia del PID (un integrador, dos ceros y una ganancia). Visualizar la respuesta simulada en lazo cerrado usando dicho controlador.

Figura 27. Ventana PID Tuning.

4. A continuación, exportar el compensador al espacio de trabajo para calcular los parámetros característicos del PID, es decir, K_p , T_i y T_d . Seleccionamos *File* → *Export*, pulsamos sobre *Compensator C* y pulsamos *Export to Workspace* (ver Figura 28). Con ello, en el espacio de trabajo está la función de transferencia del controlador en la variable *C*.

5. Para obtener los parámetros característicos del controlador PID a partir de dicha función de transferencia, usamos la función suministrada llamada *paramPID.m* de la siguiente manera:

$$[K_p, T_i, T_d] = \text{paramPID}(C) \quad (16)$$

6. Modificamos el esquema Simulink creado anteriormente con los nuevos parámetros obtenidos, y realizamos un diseño similar para g_{22} . Tras ello, realizar el mismo experimento

que en apartados anteriores para comparar la respuesta del sistema. Llevar a cabo otros diseños modificando la constante de tiempo en lazo cerrado dentro del entorno PID Tuning.

Figura 28. Exportar controlador al espacio de trabajo de MATLAB.

FINALIZACIÓN: Una vez finalizada la práctica:

- Parar el TRMS con la seta y apagar el interruptor trasero del TRMS.
- Cerrar MATLAB y borrar la carpeta creada al inicio de la práctica (tras guardar los archivos que se crean necesarios).
- Apagar el ordenador y desconectar la alargadera.

REFERENCIAS

- [1] *Twin Rotor MIMO System Control Experiments*, 33-949S, Edition 01, Feedback Instruments, Reino Unido, 2006.
- [2] *Twin Rotor MIMO System Installation & Commissioning*, 33-949IC, Edition 01, Feedback Instruments, Reino Unido, 2006.